

Остапенко Л. О.

*д.юр.н., професор кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології
та інноваційної освіти, доцент, Національний університет «Львівська Політехніка»*

Ярунів А. П.

*студентка II курсу
Навчально-наукового інституту права, психології
та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»*

Лось Н. А.

*студентка II курсу
Навчально-наукового інституту права, психології
та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»*

Томашевська Ю. В.

*студентка II курсу
Навчально-наукового інституту права, психології
та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

JEL Classification: K 31
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Правове регулювання випробувального терміну при працевлаштуванні зазнало змін у зв'язку з воєнним станом. У цій статті розглядається правова природа таких нововведень, а також аналізується, чи є новий механізм випробування ефективним вирішенням практичних проблем або ж він веде до обмеження прав працівників.

Випробувальний термін традиційно розглядається в науці трудового права як додаткова умова трудового договору, що визначається за домовленістю між роботодавцем і працівником. Якщо у роботодавця немає достатніх доказів відповідності кандидата вимогам посади, він має право перевірити його професійні якості через встановлення випробування. Таке рішення ухвалюється за згодою обох сторін трудового договору.

Аналіз новел воєнного стану у цій сфері свідчить про те, що запропонований механізм не є адекватною відповіддю на виклики, з якими стикається ринок праці. Навпаки, він більше спрямований на обмеження прав працівників. В умовах війни особливо важливо вибудовувати баланс у відносинах між роботодавцями, працівниками та державою, оскільки ефективність виробничих процесів безпосередньо впливає на економічну стабільність країни.

З цієї причини доцільно переглянути діючу норму ч. 2 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та повернутися до попереднього регулювання, передбаченого ч. 3 ст. 26 КЗпП України. Наразі працівники опинилися у менш захищеному становищі, що робить їх залежними від рішень роботодавців. Тому необхідно забезпечити рівні правові гарантії для всіх сторін трудових відносин, аби уникнути однобоких переваг та посилити стабільність ринку праці в складних умовах воєнного часу.

Ключові слова: трудовий договір, роботодавець, працівник, звільнення.

Annotation. The legal regulation of the probationary period during employment has undergone changes due to martial law. This article examines the legal nature of such innovations and analyzes whether the new probation mechanism is an effective solution to practical problems or whether it leads to restrictions on employees' rights.

The probationary period has traditionally been considered in labor law as an additional condition of the employment contract, determined by agreement between the employer and the employee. If the employer lacks sufficient evidence of the candidate's suitability for the position, they have the right to assess the candidate's professional qualities by establishing a probation period. Such a decision is made with the mutual consent of both parties to the employment contract.

An analysis of the legislative changes introduced during martial law suggests that the proposed mechanism does not provide an adequate response to the challenges facing the labor market. On the contrary, it appears to be more focused on limiting employees' rights. During wartime, it is especially important to maintain a balance in relations between employers, employees, and the state, as the efficiency of production processes directly affects the country's economic stability.

For this reason, it is advisable to review the current provision of Part 2, Article 2 of the Law of Ukraine "On the Organization of Labor Relations under Martial Law" and revert to the previous regulation stipulated in Part 3, Article 26 of the Labor Code of Ukraine. Currently, employees find themselves in a less protected position, making them dependent on employers' decisions. Therefore, it is necessary to ensure equal legal guarantees for all parties in labor relations to avoid unilateral advantages and strengthen labor market stability in the difficult conditions of wartime.

Keywords: employment contract, employer, employee, dismissal.

Вступ

Право є відображенням стану суспільства, його розвитку та проблем, що виникають у певний період. Тому створення правових норм безпосередньо залежить від реакції компетентних органів на актуальні запити суспільства щодо регулювання тих чи інших правовідносин — або шляхом їхнього первинного встановлення, або через адаптацію відповідно до нових умов.

Так сталося і після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого 2022 року реальність нашої країни кардинально змінилася. З метою протидії агресії, гарантування національної безпеки та захисту державного суверенітету було запроваджено воєнний стан, що передбачає особливий правовий режим.

Питання випробувального терміну в системі трудових правовідносин та його взаємозв'язок з іншими нормами трудового права детально досліджували сучасні науковці, серед яких Н. Б. Болотіна, В. С. Венедиктов, В. Я. Гоца, В. В. Жернаков, П. І. Жигалкін, О. С. Пашков, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, Б. С. Стичинський, К. П. Уржинський, Н. М. Хуторян, А. Д. Чайкін, Г. І. Чанишева.

Повномасштабна збройна агресія спричинила серйозні виклики для правового регулювання трудових відносин. Ракетні удари, обстріли та окупація українських територій поставили під загрозу сталі механізми правового регулювання та зумовили необхідність запровадження нових підходів і правових рішень, які раніше навіть не розглядалися.

У відповідь на ці виклики було ухвалено Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також внесено зміни до Кодексу законів про працю України відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного

навантаження на підприємницьку діяльність». Ці законодавчі зміни спрямовані на адаптацію трудових відносин до умов воєнного часу та нових реалій ринку праці.

Мета статті – дослідити правове регулювання випробування при прийнятті на роботу.

Результати

Випробування при прийнятті на роботу є факультативною умовою трудового договору, яка традиційно вважається додатковим елементом у домовленостях між працівником і роботодавцем. Відповідно до усталеного наукового підходу та логіки, закладеної в чинному Кодексі законів про працю України, ця умова застосовується в тих випадках, коли на момент укладання трудового договору роботодавець не має впевненості у відповідності працівника займаній посаді або має певні сумніви щодо його професійних якостей [5].

Відповідно до частини першої статті 26 КЗпП України: «При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається» [5]. Це положення слід розуміти так: якщо роботодавець не володіє достатніми доказами відповідності кандидата вимогам посади, він має право встановити випробувальний термін. Його запровадження здійснюється за взаємною згодою між працівником і роботодавцем, що фіксується в умовах трудового договору.

Логічно припустити, що відповідність працівника займаній посаді можна оцінити на підставі наданих ним документів про освіту, сертифікатів про підвищення кваліфікації або проходження стажування. Якщо під час працевлаштування кандидат надає такі підтвердження, роботодавець уже має необхідну інформацію для оцінки його професійної придатності. Відповідно, він може зробити висновок щодо відповідності працівника посаді, на яку той претендує [4, с. 87].

Однак чинне законодавство не передбачає жорстких обмежень у цьому питанні, і навряд чи такі норми з'являться найближчим часом, незважаючи на логіку застосування цього правового інструменту. Натомість у Кодексі законів про працю України (ст. 26) міститься перелік категорій осіб, для яких встановлення випробувального терміну заборонено.

До таких осіб належать:

- неповнолітні (до 18 років);
- випускники професійних навчальних закладів, які вперше працевлаштовуються;
- молоді спеціалісти після закінчення вищої освіти;
- громадяни, звільнені зі служби (військової або альтернативної);
- особи з інвалідністю, які працевлаштовуються за рекомендацією медико-соціальної експертизи;
- працівники, прийняті на посаду за конкурсом або за результатами стажування;
- вагітні жінки, а також одинокі матері, що виховують дитину до 14 років або дитину з інвалідністю;
- особи, які укладають строковий трудовий договір на термін до 12 місяців;
- працівники, що влаштовуються на сезонні чи тимчасові роботи;
- внутрішньо переміщені особи [5].

Крім того, випробувальний термін не встановлюється у разі переведення працівника на роботу в іншу місцевість, а також у разі зміни місця роботи в межах іншого підприємства, установи чи організації, якщо це передбачено законодавством [3].

Важливо підкреслити, що у зв'язку з розширенням прав роботодавців у межах тимчасового трудового законодавства воєнного стану, раніше встановлені обмеження щодо випробувального терміну нині не діють. Зокрема, нині дозволяється встановлювати випробування при прийнятті на роботу для будь-якої категорії працівників [2]. Виникає логічне питання: чому було ухвалене таке рішення?

Безумовно, під час воєнного стану введення окремих правових норм є виправданим, оскільки вони спрямовані на зміцнення національної безпеки, обороноздатності країни та запобігання

потенційним загрозам [1]. У сфері трудових відносин ключове завдання – забезпечити безперервний трудовий процес на підприємствах, в установах та організаціях [3]. З одного боку, держава повинна гарантувати громадянам можливість реалізувати право на працю для забезпечення свого існування. З іншого боку, роботодавці мають отримати інструменти для найму працівників, адже саме робоча сила створює матеріальні блага, підтримує економіку та наповнює державні фонди. Однак навіть у кризових умовах не можна нехтувати балансом інтересів між сторонами трудових відносин.

А що відбувається на практиці? Фактично узаконено механізм, що дозволяє роботодавцям безперешкодно змінювати працівників, встановлюючи випробувальний термін для кожного нового кандидата. Це значно спрощує процедуру звільнення: працівник, який «не пройшов випробування», може бути звільнений без необхідності отримання згоди профспілкового органу відповідно до пункту 11 статті 40 КЗпП України [5]. До того ж, на період воєнного стану роботодавців звільнено від обов’язку погоджувати будь-яке звільнення з профспілковими органами, за винятком випадків, коли йдеться про представників профспілок [2].

На практиці ж працівник, особливо в умовах війни, навряд чи буде оскаржувати рішення роботодавця про непроходження випробування в суді. Через активну міграцію населення та складні життєві обставини багато хто просто не має ресурсів і можливостей відстоювати свої права. Водночас роботодавці отримують ще більше важелів впливу, зокрема через дефіцит робочої сили, спричинений виїздом багатьох громадян за кордон. У результаті з’являється ще один механізм маніпуляції при укладенні трудового договору.

Ці зміни виглядають не лише зайвими, а й такими, що не відповідають реальним потребам воєнного часу. Ба більше, вони можуть призвести до штучної нестабільності на ринку праці та зменшення юридичних гарантій для працівників. І це навіть без урахування питання щодо безконтрольного використання строкових трудових договорів, але це вже зовсім інша тема [2].

Висновки

Отже, аналіз правової природи змін, запроваджених у період воєнного стану щодо випробувального терміну при працевлаштуванні, дозволяє зробити висновок, що цей механізм не є ефективною відповіддю на практичні виклики. Навпаки, такі нововведення спрямовані переважно на звуження прав працівників.

Сьогодні, як ніколи, важливо вибудувати правову систему взаємодії між державою, роботодавцями та працівниками, адже узгоджена робота усіх сторін трудових відносин безпосередньо впливає на стабільність економіки, яка зазнала значних втрат через війну. Тому підтримка має бути рівною як для роботодавців, так і для працівників, шляхом забезпечення їм однакових юридичних гарантій. Однак наразі працівники перебувають у значно менш захищеному становищі, фактично опинившись у залежності від рішень роботодавців.

У зв’язку з цим доцільним видається виключення частини другої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та повернення до звичних положень частини третьої статті 26 Кодексу законів про працю України.

Проблематика правового регулювання випробувального терміну при прийнятті на роботу залишається недостатньо дослідженою в науковій спільноті. Це питання потребує подальшого ґрунтовного аналізу та обговорення, оскільки воно містить багато аспектів, що викликають дискусію та вимагають більш детального правового осмислення.

Список використаних джерел

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (дата звернення: 26.02.2025)
2. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20> (дата звернення: 26.02.2025)

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність: Закон України від 19.07.2022 № 2434-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2434-20> (дата звернення: 26.02.2025)

4. Коваленко О. О. Реформація випробування при прийнятті на роботу як умови основної форми реалізації права на працю: проблеми свободи волі сторін трудового договору у період режиму воєнного стану. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2022 року: Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М. В. Трофименко. Київ: МДУ, 2022. С. 87-92.

5. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08> (дата звернення: 26.02.2025)